

УДК 20:415.5:415.32:408.5

© 2025 В. А. Дроздов, Е. Ф. Князева

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ АМЕРИКАНСКИХ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ ИЗ АНГЛИЙСКИХ ИСХОДНЫХ ЕДИНИЦ*

В статье рассматриваются глаголы-инновации американского варианта английского языка (далее АМА), которые при сравнении их с описаниями неправильных глаголов в Большом Оксфордском словаре, проявляли в АМА расхождения в форме Причастия II или в форме Прошедшего Индефинитного. Исследуются различные способы семантической деривации американских глагольных инноваций – сужение и расширение значения, метафоризация. Замечено, что дальнейшая эволюция различительных признаков АМА в исследуемом сегменте морфологии глагола характеризуется преобладанием конвергентных признаков над дивергентными.

Ключевые слова: американский и британский варианты английского языка, парадигма, варьирование, неправильный и правильный глаголы, продуктивная модель.

© 2025 V. A. Drozdov, E. F. Knyazeva

SEMANTIC DEVELOPMENT WAYS OF AMERICAN MORPHOLOGICAL INNOVATIONS FROM THE ENGLISH SOURCE UNITS

The article considers American English (AE) new verbs which compared with their irregular verb definitions in OED are stamped by the presence of -ed suffix in the Past Indefinite and the Past Participle. Different ways of AE neologistic verb semantic derivation – metaphorization, specialization and generalization of meaning have been considered. It has been concluded that the further evolution of AE distinctive features in the sphere of AE neologistic verbs is stamped by the pre-eminence of convergent features over the divergent ones.

Key words: American and British English, uniformity of paradigms, variation, regular and productive model.

1. Введение. В рамках антропоцентрической научной парадигмы особое внимание уделяется изучению механизмов вторичной номинации (прежде всего метафоры и метонимии) [Басыров, 2019: 10]. Подвижность отношения наименования, лежащего в основе лексического значения слова (далее ЛЗС), приводит к его изменению. Различаются причины, результаты и формы изменения значений слов. Причины изменений ЛЗС могут быть культурно-историческими (например, изменения в самих объектах, их социальной оценки, табу), психологическими, внутрисистемными [Жлуктенко и др., 1981: 262]. **Актуальность** настоящего исследования обусловлена возрастающим интересом к

*Исследование проводилось по теме государственного задания «Декодирование и интерпретация аксиологической семантики в славянских, германских, романских и кавказских лингвокультурах» (номер госрегистрации 124012400351-9).

проблемам пространственной и временной вариативности английского языка, недостаточной изученностью диахронных аспектов территориального варьирования и механизмов формирования вариантных языковых систем. **Новизна** настоящего исследования определяется тем, что в работе впервые рассматривается проблема возникновения и развития различительных признаков американского варианта английского языка (далее АМА) на морфологическом уровне, а также предпринимается попытка показать механизм образования дивергентных процессов в морфологии АМА.

Работа имеет **целью** показать исторические закономерности, которые обусловили нынешнее состояние АМА и британского варианта английского языка (далее БРА) XIX-XXI веков. В исследовании решаются следующие **задачи**: 1) на основе сужения и расширения значения показать механизм формирования инноваций АМА на морфологическом уровне; 2) раскрыть роль метафоры в формировании морфологических инноваций АМА; 3) дать детальную типологию взаимодействия лексики и грамматики, чтобы продемонстрировать изменившийся статус новых явлений в АМА XIX-XXI веков. **Методы исследования**: сопоставительный метод, метод компонентного анализа, метод анализа словарных дефиниций.

В данном исследовании авторы опираются на работы следующих лингвистов: Ш. Р. Басыров [Басыров, 2024], М. В. Дьячков [Дьячков, 1987], В. В. Левицкий [Левицкий, 2006].

2. Основная часть

Известно, что формы (типы) изменений лексического значения слова соответствуют логическим отношениям понятий, таким, как подчинение (включение), на основе которого развивается расширение, сужение (специализация), а при учете коннотаций и ухудшение, улучшение значений. Внеположенность (соположение), лежащая в основе смещения ЛЗС, соотношение контрадиктарности (противоположности) приводит к явлениям энантиосемии. Перекрещивание порождает метафору и разнообразные виды метонимии [Ярцева, 1990: 262].

Об изменении ЛЗС говорят только при социальном закреплении изменения в языке, в противном случае изменение отношения номинации приводит лишь к особому употреблению слова. Изменение значения проходит через три этапа:

1) инновация в речи (новое словоупотребление), чаще индивидуального характера, не изменяющая семантическую структуру слова;

2) формирование нового значения – как части семантической структуры слова – вследствие регулярного нового употребления, особенно, если оно сопровождается

существенными расхождениями номинации; новое значение может получать особые грамматические характеристики;

3) образование омонимов при расхождении ЛЗС и утрате связи между ними.

В данной статье ставим задачу – на материале основных форм глагола установить закономерности в использовании тех или иных форм семантических изменений при образовании американских дивергентов.

Анализ структуры лексического значения общеанглийских слов, отдельные ЛЗС которых образуют дивергентные противопоставления, обнаруживает наличие семантической мотивированности между членами дивергентных противопоставлений.

Анализ фактического материала данного исследования показал, что практически всегда имеет место соотнесенность исходного значения, послужившего основой дивергенции, с американским значением по некоторым признакам.

Для целей диахронического исследования вводится термин «исходный английский язык» (*Source English = SE*) – английский язык в Англии в период распространения той или иной языковой единицы за ее пределы, в нашем случае, в АМА. Соответственно, исходная единица английского языка представляет собой исконное слово, послужившее основой дивергенции.

В толковании локально маркированных значений, обнаруживающих непосредственную связь с исходным значением, присутствует общий ассоциативный признак, который связывает исходное (главное) и локально маркированное (частное) значение слова, осуществляя их взаимную мотивированность.

Поскольку исходный материал исследования составили американизмы, отобранные на основании словаря DAE, первым этапом анализа явился поиск исходного значения, послужившего основой дивергенции. Основным приемом являлось сопоставление нового (производного, американского) и исходного (производящего) словарных значений слова. Исходное значение слова определялось на основании дефиниций словаря OED. Американское и исходное значение рассматривались как члены дивергентного противопоставления в том случае, если они обнаруживали общий ассоциативный признак, вскрываемый в их толковании.

На втором этапе анализа выявлялся характер связи исходного и американского значений и устанавливался тип семантических изменений при формировании дивергентов-инноваций АМА и БРА. При сопоставлении исходного значения глагольной лексемы и американского дивергента нами применялся компонентный анализ значения.

2.1. Сужение значения. По данным нашей выборки примерно 45% дивергентов, возникших в результате развития семантической структуры английских словоформ, сформировались в результате расхождений в объеме наименования, причем сужение при дивергенции встречается в восемь раз чаще, чем расширение значения. Под сужением значения в данной работе понимается уменьшение семантического объема понятия в процессе исторического развития.

Как правило, сужение исходных английских значений словоформ происходило по следующей модели: американский дивергент сосуществовал с исходным значением в семантической структуре общеанглийского слова. Теоретически возможны и другие случаи сужения значения, а именно: американский дивергент полностью вытесняет исходное значение и используется в АМА лишь в новом значении. Американский дивергент подвергается сужению параллельно в британском и американском вариантах английского языка.

В дальнейшем изложении будут использоваться такие сокращения: общеанглийская словоформа – GE, исходное значение английской словоформы – SE.

2.1.1. Словоформа *throwed*. Словоформа *throwed* использовалась в БРА вплоть до середины XIX века. Затем в БРА ее вытесняют конкурирующие формы *threw*, *thrown*. Приведем некоторые примеры употребления словоформы *throwed* в БРА. В качестве переходного глагола словоформа *throwed* используется в значении: *to cause to fall to the ground, knock down: (specifically in wrestling) to bring one's opponent to the ground* 'бросать на ковер; класть на обе лопатки' (спорт.). Например:

1820. *Tom throwed his opponent in masterly style* [COED, 1993: 2055/17] 'Том мастерски положил своего соперника на обе лопатки'.

В качестве непереходного глагола словоформа *throwed* используется в БРА XIX века в значении: *to turn, to twist, curl, twin, writhe; (of a moored boat): to swing, sway* (Chiefly Scottish) 'раскачиваться (о пришвартованной лодке)'. Например: 1871. *The empty boat throwed in the wind against the postern tied* [COED, 1993: 2055/19] 'Пустая лодка раскачивалась на ветру, привязанная к потерне'.

После того, как словоформа *throwed* подверглась архаизации в БРА конца XVIII – середины XIX века [Ярцева, 1969: 211-221], продолжается её использование в американском варианте английского языка. Однако же для АМА XIX века словоформа *throwed*, имеющая в плане выражения алломорф /-d/, может рассматриваться в качестве словоформы, обладающей в АМА новым планом выражения. Дело в том, что в АМА

действует две парадигмы для данного глагола: *to throw*: 1. *throw – threw, thrown*; 2. *throw – throwed, throwed*.

В некоторых случаях при новом плане выражения в АМА, словоформа *throwed* используется в общеанглийских значениях.

Словоформа *throwed* в АМА XIX-XXI веков имеет значение *to lose (contest or game) deliberately* ‘намеренно проиграть (соревнование, игру)’. Например:

2012 *This here next heat is going to be throwed* [DAE, Vol. 4, 1912: 2316] ‘В следующем забеге будет намеренный проигрыш’.

Фразовый глагол *throwed up* имеет значение *to bring up or mention repeatedly to someone as a challenge or taunt* ‘обвинять; упрекать, ругать’ (амер.) [НБАРС, 1972: 500].
Например:

2014 *She'd throwed up that he had been dismissed* [DAE, Vol. 4, 1872: 2316] ‘Она ругалась из-за того, что его уволили’.

В британском варианте английского языка также используется данный фразовый глагол [Левицкий, 2006: 15]. Согласно Большому оксфордскому словарю в БРА он имеет шесть значений. Исходным английским значением для развития нового американского значения послужил ЛСВ *to render prominent or distinct; to cause to stand out* ‘выделять, делать отчетливым; отличиться, выделяться’.

Исходное английское значение и американское дивергентное значение связаны по типу семантического изменения – сужение значения.

<p><i>SE Thrown up:</i> <i>To render prominent or distinct; to cause to stand out</i> [COED] ‘выделять, делать отчетливым; отличиться, выделяться’.</p>	<p>→ сужение значения →</p>	<p><i>АМА Throwed up:</i> <i>АМА Bring up or mention repeatedly to someone as a challenge, taunt</i> [DAE] ‘обвинять; упрекать, ругать’</p>
---	-----------------------------	---

В результате уменьшения семантического объема исходного понятия и развития его смысловой структуры получилось новое американское значение. Следует заметить, что в структуре американской глагольной лексики наряду с новым американским значением ‘обвинять; упрекать, ругать’ исходное английское значение, послужившее основой дивергенции, также употребляется в АМА. Следовательно, члены данного противопоставления образуют противопоставление [Швейцер, 1971: 24] с односторонней локальной маркированностью.

2.1.2. Расширение значения. Под расширением значения понимается увеличение семантического объема слова в процессе исторического развития. Нами исследовались

дивергентные противопоставления, американский член которых имеет более широкий семантический объем. При формировании американских дивергентов расширение значения встречается гораздо реже, чем сужение.

На основе переносной номинации у словоформ в АМА развивается новое значение, и это приводит к возникновению дивергентных противопоставлений. При формировании в АМА новых значений на основе переосмысления английских исходных глагольных словоформ выбор слова определялся наличием связи между новым понятием и исходным значением слова. Метафорические переносы имели место в АМА, когда поводом для переосмысления языковых форм служило сходство или аналогия признаков.

Сущность языковой метафоры раскрывается в следующем толковании: «Метафора не только и не столько сокращенное сравнение, как ее квалифицировали со времен Аристотеля, сколько сокращенное противопоставление. Из нее исключен содержащий отрицание термин. Итак, в метафорическом высказывании можно видеть сокращенное сравнение, но в нем можно видеть и сокращенное противопоставление» [Арутюнова и др., 1990: 18].

При формировании дивергентов цели метафоризации были различными, что нашло отражение в субъективном и объективном моментах в содержании дивергентов. С одной стороны, метафора является способом создания новых значений, нейтральных в эмоциональном отношении. С другой стороны, использование метафоры «не ограничивается случаями, продиктованными внешней необходимостью» [Арутюнова и др., 1990: 15], что обуславливает использование метафоры в целях экспрессивного наименования. В первом случае языковая метафора легко стиралась, теряла живую образность. Этому способствовала прозрачность и «обычность» мотивировки. Во втором случае живая образность сохранялась.

Анализ фактического материала показал, что при формировании дивергентов АМА и БРА метафорическая связь между исходным британским и производным американским значением основывалась на типовых ассоциативных связях по сходству функции, по сходству структуры действия, по субъективно воспринимаемому признаку [Crystal, 1990: 308-309].

2.1.3. Американские инновации, образованные путём метафорического переноса. Форма *blowed*. В АМА возникают дивергенции, новые по значению и по форме [Algeo, 1988: 169]. Таким американским дивергентом является словоформа *blowed* в некоторых американских значениях. Она образована по модели слабого спряжения и используется в форме прошедшего времени и причастия II. Употребления словоформы *blowed*

засвидетельствованы в БРА вплоть до конца XVIII века. Выявим значения, в которых она используется в этот период.

Значение *blowed out: to utter boastfully, angrily etc.* ‘произносить сердито, хвастливо и т. д.’. Например:

1844 He blowed out many furious and unseemly words [COED, 1993: 149/315] ‘В ярости он выпалил множество неприличных слов’.

Значение *to send from the mouth a current of air (stronger than that produced by ordinary breathing)* ‘дуть’. Например: *1715 I blowed upon the thermometer* [COED, 1993: 149/315] ‘Я подул на термометр’.

Значение *to direct a current of air (into a fire) in order to make it burn more brightly* ‘раздувать (огонь)’. Например: *1830 The sparks blowed with a favourable puff of the bellows, leap aloft* [COED, 1993: 149/315] ‘Искры, раздуваемые кузнечными мехами, разлетаются ввысь’.

В конце XVIII – начале XIX века словоформа *blowed* вышла из употребления в литературном английском Англии [Gilman, 2019: 308-309] и перешла в разряд грамматических реликтов (за исключением ЛСВ ‘проклинать’). Ее замещают формы *blew*, *blown* в БРА. С другой стороны, в американском варианте английского языка закрепилась форма *blowed*, и это не могло не сказаться на ее содержательной стороне. У данной реликтовой формы в АМА возникают новые значения. Приведем примеры, когда американский дивергент *blowed* в АМА XIX – XXI веков имеет новый по сравнению с БРА план содержания.

Словоформа *blowed* в составе фразовых глаголов:

1. Значение *to cease or stop a fight* ‘прекратить драться’. Например: *1845 When we blowed off I judge he had the worst of it* [DAE, 1968: 234] ‘Когда мы прекратили драться, я думаю, он оказался в наихудшем положении’.

2. Значение *to become spent or exhausted (fig.)* ‘устать, изнемогать’ (переносн.). Например: *I reckon I was clean gone if it had not been that she (= a stabbed bear) blowed out before me* [DAE, 1968: 234] ‘Я считаю, что точно бы умер, если бы раненая медведица не обессилела’.

В данном случае американские дивергенты *to blow off* и *to blow out* образованы в результате развития новых значений от соответствующих исходных британских единиц на основе переносной номинации. Переносное значение связано с главным, основным значением общим элементом смысла.

Известно, что метафора – это всегда сравнение, по большей части эллиптированное. Скрытое и переосмысленное значение сопоставляется здесь с его буквальным значением

на основе некоторого Tertium comparationis, т. е. внутренней формы, лежащей в основе сравнения [Арутюнова и др., 1990: 199-200].

<p><i>SE blew off</i> to allow steam to escape forcibly [OED] ‘выпускать пар под давлением’.</p>	<p>→ метафора →</p>	<p><i>AMA blew off</i> to cease, to stop a fight [DAE] ‘прекратить драку’.</p>
--	---------------------	--

Общий ассоциативный признак, вскрываемый в толковании ‘прекратить(ся) после энергичного протекания действия’.

<p><i>SE blew out</i> to extinguish by a current of air [OED] ‘затушить поток воздуха’.</p>	<p>→ метафора →</p>	<p><i>AMA blew out</i> become spent or exhausted [DAE] ‘устать, изнемочь’</p>
---	---------------------	---

Как в первом, так и во втором случае актуализации американских новых значений ‘прекратить драться’ и ‘устать, изнемочь’ в дивергентных противопоставлениях одна и та же схема локальной маркированности их членов: это дивергентные противопоставления с односторонней локальной маркированностью. Это объясняется тем, что исходное значение слова, послужившее основой дивергенции, не вышло из употребления в АМА.

3. Выводы

3.1. Различия между американским и британским вариантами английского языка в исследуемой области морфологии (морфологические особенности рассмотренных основных форм глаголов американского варианта английского языка – формы простого прошедшего и причастия II) носят субсистемный характер. Все рассмотренные единицы данного исследования входят в ‘общее ядро’.

3.2. Значительное материальное тождество американского и британского вариантов английского языка, обусловленное их генетическим единством, приводило к тому, что большинство американских инноваций возникло благодаря развитию семантической структуры исходных английских единиц. Результатом данных семантических процессов явилось возникновение межвариантной полисемии.

3.3. Наиболее характерными формами семантических процессов при образовании дивергентных противопоставлений американского и британского вариантов английского языка являются сужение и расширение значения, метафорические переносы. Сам факт наличия данных моделей семантических преобразований исходных английских ЛСВ и американских новых значений говорит о системном характере связи значений исследуемых словоформ американского и британского вариантов английского языка.

3.4. В исследовании находит своё обоснование идея о том, что единая макросистема английского языка развивается в одном направлении, но в исследуемых территориальных вариантах – в американском и британском вариантах английского языка – это развитие

осуществляется с различной степенью интенсивности, при различных темпах реализации тенденций, заложенных в системе самого английского литературного языка.

3.5. Формирование и дальнейшая эволюция различительных признаков американского варианта английского языка в исследуемом сегменте морфологии глагола характеризуются преобладанием конвергентных процессов над дивергентными.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Басыров Ш. Р. Избранные труды по германскому, сопоставительному и типологическому языкознанию. К юбилею Ш. Р. Басырова / сост.: Е. И. Петрищева, В. В. Писарева, С. А. Юшкова. Донецк: Издательский дом «ЭДИТ», 2024. 252 с.
2. Басыров Ш. Р. Метафоры и метонимии в разноструктурных языках. Донецк: ДонНУ, 2019. 287 с.
3. Варианты полинациональных литературных языков / Ю. А. Жлуктенко (отв. ред.), В. И. Карабан, Н. Н. Быховец. Киев: Наукова Думка, 1981. 278 с.
4. Дьячков М. В. Креольские языки. Москва: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1987. 106 с.
5. Левицкий В. В. Синтагматические отношения в лексике // Семасиология. Винница: НОВА КНИГА, 2006. С. 189-204.
6. Лексическое значение слова // Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. Москва: Советская Энциклопедия, 1990. С. 261-263.
7. Теория метафоры / общ. ред. Н. Д. Арутюновой, М. А. Журиной. Москва: Прогресс, 1990. 512 с.
8. Швейцер А. Д. Литературный английский язык в США и Англии. Москва: Высшая Школа, 1971. 200 с.
9. Ярцева В. Н. Развитие национального литературного английского языка. Москва: Наука, 1969. 286 с.
10. Algeo J. The English Language: Variation, The Dictionary and the user // Webster's New World Dictionary of American English: third College edition. New York, 1988. 1574 p.
11. Crystal D. American and British English // Cambridge Encyclopedia. Cambridge, New York. 1990. P. 306-309.
12. Gilman Ward E. A Brief history of English Usage // Webster's Dictionary of English Usage. Merriam-Webster Inc., Publishers, 2019. P. 7a-11a.

СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

1. Новый Большой англо-русский словарь: в 3-х т.: около 250000 слов. Москва: Рус. яз., 1994. Т. III. 832 с. [НБАРС].
2. Compact Oxford English Dictionary. Complete text reproduced micrographically. Second edition. New York, 1993. 2572 p. [COED].
3. The Oxford English dictionary. Second edition. Oxford: Clarendon Press, 1989. Vol. X. 1143 p. [OED].

REFERENCES

1. Basyrov, Sh. R. (2024). *Izbrannye trudy po germanskomu, sopostavitel'nomu i tipologicheskomu yazykoznaniiyu. K yubileyu Sh. R. Basyrova* [Selected works in Germanic, contrastive and typological linguistics. Devoted to the Jubilee of prof. Sh. R. Basyrov]. In sost.: E. I. Petrisheva, V. V. Pisareva, S. A. Yushkova. Donetsk: Izdatelskiy dom «EDIT». (In Russ.).
2. Basyrov, Sh. R. (2019). *Metafory i metonimii v raznostrukturnykh yazykakh* [Metaphors and metonymies in the languages of different structure]. Donetsk: DoNNU. (In Russ.).

3. *Varianty polinatsionalnykh literaturnykh yazykov* [Varieties of polynational literary languages]. In Yu. A. Zhluktenko (otv. red.), V. I. Karaban, N. N. Bykhovets. Kiev: Naukova Dumka, 1981. (In Russ.).

4. Dyachkov, M. V. (1987). *Kreolskie yazyki*. Moskva: Nauka. Glavnaya redaktsiya vostochnoy literatury.

5. Levitskiy, V. V. (2006). *Sintagmicheskie otnosheniya v leksike* [Syntagmatic relations in lexis]. In *Semasiologiya*. Vinnitsa: NOVA KNYGA. Pp. 189-204. (In Russ.).

6. *Leksicheskoe znachenie slova* [Lexical meaning of the Word]. In gl. red. V. N. Yartseva *Lingvisticheskiy entsiklopedicheskiy slovar*. Moskva: Sovetskaya Entsiklopediya, 1990. Pp. 261-263. (In Russ.).

7. *Teoriya metafory* [Theory of metaphor]. In obsch. red. N. D. Arutyunovoy, M. A. Zhurinskoy. Moskva: Progress, 1990. (In Russ.).

8. Shveytser, A. D. (1971). *Literaturnyy angliyskiy yazyk v SShA i Anglii* [Literary English in the USA and England]. Moskva: Vysshaya Shkola. (In Russ.).

9. Yartseva, V. N. (1969). *Razvitie natsionalnogo literaturnogo angliyskogo yazyka* [Development of National literary English]. Moskva: Nauka. (In Russ.).

10. Algeo, J. (1988). *The English Language: Variation, The Dictionary and the user*. In *Webster's New World Dictionary of American English: third College edition*. New York.

11. Crystal, D. (1990). *American and British English*. In *Cambridge Encyclopedia*. Cambridge, New York. Pp. 306-309.

12. Gilman, Ward E. (2019). *A Brief history of English Usage*. In *Webster's Dictionary of English Usage*. Merriam-Webster Inc., Publishers. Pp. 7a-11a.

LEXICOGRAPHIC SOURCES

1. *Novyy Bolshoy anglo-russkiy slovar* [New Big English-Russian Dictionary]: v 3-kh t.: okolo 250000 slov. Moskva: Rus. yaz., 1994. T. III. (In Russ.).

2. *Compact Oxford English Dictionary. Complete text reproduced micrographically*. Second edition. New York, 1993.

3. *The Oxford English dictionary*. Second edition. Oxford: Clarendon Press, 1989. Vol. X.

Дроздов Владимир Александрович – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры теории и практики перевода (e-mail: v.drozdov@donnu.ru),

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет»

283001, Донецк, Университетская, 24

Князева Екатерина Фёдоровна – старший преподаватель кафедры английского языка для естественных и гуманитарных специальностей факультета иностранных языков (e-mail: yad-yadro@yandex.ru),

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет»

283001, Донецк, Университетская, 24

Drozdov Vladimir A. – Doctor in Philology, Associate Professor, Professor of Translation Studies Department

(e-mail: v.drozdov@donnu.ru),

Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional Education «Donetsk State University»

24, Universitetskaya Str., Donetsk, 283001

Knyazeva Ekaterina F. – Senior Teacher of the English Department for Natural and Humanitarian Specialties

(e-mail: yad-yadro@yandex.ru),

Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional Education «Donetsk State University»

24, Universitetskaya Str., Donetsk, 283001

Поступила в редакцию 28 апреля 2025 г.